

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Abdullayev Bektemir Abdulla o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLOVCHI SUBYEKTLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: DAVR TALABI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL